

ALSGEYMER KASALLIGI VA UNING PATOGENEZI

Narmedova Sevara Yangiboyevna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti Farmokologiya kafedrası assistenti

Ibrohimova Risqiya Usmonovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti 2-bosqich talabasi

Farmonova Ruxshona Farruxovna

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10686737>

Annotatsiya: Titroq falaji ya'ni oyoq-qo'llarni titration, shuningdek, bu kasallik keksalik demensiyasining keng tarqalgan shakli. Neyrodegenerativ kasallik ilk marta 1907-yilda nemis psixiatri Alois Alzheimer tomonidan tasvirlangan. Kasallik qoida tariqasida, u 65 yoshdan oshgan odamlarda uchraydi.

Kalit so'zlar: Demensiya, neyrodegenerativ kasallik, MRT, MSKT, KT, proteinopatiya, APP, Serebrolizin, Aktovegin, tioridazin.

Tadqiqot maqsadi: Kasallik erkaklarnikiga qaraganda ayollarda ko'proq uchraydi. Shu sababli, sog'lom aholini kasallanish ehtimollarini ko'rib chiqish, kasallikni oldini olish, aynan qaysi yoshlarda kasallikni namoyon bo'lishini aniqlashdir.

Tadqiqot metodlari: Kasallikni aniqlash va davolash ishlarini yo'lga qo'yish uchun dastlabki tekshiruv usullari amalga oshiriladi. Birinchi o'rinda anamnez yig'iladi: kasallik kelib chiqish vaqti, sabablari, ta'sirlovchi omillar, yaqin qarindoshlari bilan suxbat o'tkaziladi. So'ngra, bemorda radiologik tekshiruvlarga ko'rsatma bo'lsa, MRT, MSKT, KT- skaner, skrining amaliyotlari bajariladi.

Tadqiqot natijalari: Qadimgi Yunoniston va Rim shifokorlari va faylasuflari aqlning zaiflashishini keksalik bilan bog'lashdi, ammo nemis psixiatri Alois Alzheimer 1901-yilda alomatlari o'xshash bo'lgan kasallik holatini qayd etdi. Uzoq olib borilgan tadqiqotlar natijasiga (dastavval sog'lom aholi yillar davomida kuzatilgan) ming kishiga demensiyaning barcha turlari uchun 10-15 ta yangi holat uchraydi va Alsgeymer kasalligi uchun 5-8 ta holat qayd etilgan. Qarilik statistik ma'lumotlarda o'z aksini topgan asosiy xavf omillar 65 yoshdan keyin har 5 yilda uchrash xavfi taxminan ikki baravar ko'payib 65 yoshda 3 - ta holatda, 95 yoshga kelib 1000 kishiga 69 ta holat uchraydi. Ayollarda Alsgeymer kasalligini uchrash darajasi ayniqsa 85 yoshdan so'ng ko'proq kuzatiladi.

65 yoshdan oshgan shaxslarda kasallik uchrashi (1-jadval)

Yosh	Hodisa (yangi holatlar) ming nafar odamga nisbatan-yiliga uchrashi
65-69	3
70-74	6
75-79	9
80-84	23
85-89	40
90--	69

Kasallik nozik alomatlari bilan boshlanadi hamda vaqt o'tishi bilan o'sib boradi . Ko'pincha , qisqa muddatli xotira buzilishlari dastlabki bosqichlarda kuzatiladi , masalan : yaqinda o'rganilgan ma'lumotni eslay olmaslik. Kasallikning rivojlanishi bilan uzoq muddatli xotira yo'qoladi, nutq va kognitiv buzilishlar yuzaga kelib, bemor atrof-muhitda befarqlik va o'ziga ishonchlik xissini yo'qotadi. Tana funksiyalarining asta-sekin yo'qolishi va o'linga olib kelishi mumkin. Alsgeymer alomatlariga shubha qilinganda, tashxisni aniqlantirish uchun bir qator kognitiv sinovlar o'tkaziladi, agar iloji bo'lsa, MRT o'tkaziladi. Kasallikning davomiyligidagi o'zgarishlar tufayli individual prognoz qiyin bo'lib, simptomlar sezilarli bo'lishidan va tashxis qo'yishdan oldin uzoq vaqt mobaynida yashirin shaklda rivojlanishi mumkin. Tashxisdan keyin o'rtacha umr ko'rish taxminan 7 yilni tashkil qiladi, bemorlarning 3 foizdan kamrog'i 14 yildan ortiq umr ko'radi. Hozirgi vaqtda Alsgeymer kasalligining sabablari va haqida ma'lumotlar yetarli emas. Kasallikning asosiy belgilari miya to'qimalarida amyloid plitalari va neyrofibrillar donachalarining to'planishidir. Zamonaviy davolash usullari bemor ahvolini biroz yengillashtiradi, ammo hozirgacha kasallikning rivojlanishini to'xtatish yoki sekinlashtirishga imkon bermaydi. Ayni damda Alsgeymer kasalligi oldini oluvchi va davolovchi maxsus dori yo'q. Kasallik miya yarim sharlarida va ayrim subkortikal sohalardagi neyronlar va sinaptik birikmalarning yo'qolishi bilan tavsiflanadi. Hujayralarning nobud bo'lishi sababli, pariental va emporalloblar, frontal korteks zonalari va singular giruslari zararlangan zonalarini og'ir atrofiyasiga olib keladi. Bemorlarning miya namunalarini o'limdan keyin tahlilida mikroskop ostida ham amiloid plitalari, ham neyrofibrilyar chigillar aniq ko'rinadi. Neyronlarning tashqarisida va ichida beta-amiloid hujayrali moddalarning tarkibi asosan zich bo'lib, erimaydigan moddalar hisoblanadi. Ular nerv hujayralarini ichida o'sib, erimaydigan chigal deb ataladigan tolalarni hosil qiladi. Ko'pgina qari odamlarda miyada ba'zi plitalar va chalkashliklar uchraydi , lekin Alsgeymer kasalligida miyaning ba'zi joylarida, masalan, temporal loblarda ko'proq blyashka va chigallar kuzatiladi. Alsgeymer kasalligi har doim proteinopatiya bilan miya to'qimalarida g'ayritabiyy o'ralgan oqsillar - beta-amiloid va tau-oqsillar to'planishi kuzatiladi. Ushbu transmembranal oqsilli neyron o'sishi , zararlanishi va zarardan keyin tiklanishida muhim rol o'ynaydi. Alsgeymer kasalligida noma'lum sabablarga ko'ra APP proteolizga uchrab fermentlar ta'sirida peptidlarga bo'linadi. Hujayralararo bo'shliqda peptidlar tomonidan hosil bo'lgan beta-amiloid filamentlari bir-biriga yopishib, senil plitalarli zich shakllanishlarga aylanadi. Alsgeymer kasalligida beta-amiloid peptidlar sintezining buzilishi , so'ngra to'planib patologik anormalliklar keltirib chiqarishi haqida ma'lumotlar yetarlicha aniqlanmagan. Amiloid gipotezasida beta-amiloidning to'planishini neyron degeneratsiyasi jarayonini qo'zg'atuvchi asosiy hodisadir. Bular hujayradagi kalsiy (Ca²⁺) ionlarining gomeostazini buzib apoptozni qo'zg'atadi. Alsgeymer xavfini kamaytirish va rivojlanishini yengillashtirishi non, bug'doy, meva va sabzavotlar, zaytun moyi va boshqa Don mahsulotlari, baliqni o'z ichiga olgan O'rta yer dengizi dietasidagi ingerdientlar kabi mahsulotlar juda-juda foydalidir. Ba'zi vitaminlar, jumladan, B3 , C , B12 va foliy kislotasi , tadqiqotlarda kasallik xavfini kamaytirish bilan bog'liq , shuningdek, kasallikni boshlanishi , kechishi va nojo'ya ta'sirlar sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi . Tadqiqotlarda ya'na ishchi maydonlari ta'sirida metallardan aluminiy (Al) yoki erituvchilardan foydalangan odamlarda Alsgeymer kasalligini rivojlanish xavfi ortadi . Ba'zi manbalarda keltirilishi bo'yicha, organizmni himoya peptidlarini qotil peptidlarga aylantirish jarayonini rux (Zn) ionlari keltirib chiqarishi mumkinligi isbotlandi. Bu rux ionlari tomonidan

boshlangan beta-amiloid peptidlarning agregatsiyasini bloklab qo'yuvchi dorilarni ishlab chiqishga olib kelishi mumkin degan nazariyalar mavjud. Bundan tashqari, Alsgeymer kasalligiga qarshi kurashda ikkita asosiy yo'nalish mavjud. Dori terapiya - patologik jarayonning aloqalariga ta'sir o'tkazishga imkon beradi. Shuning uchun Alsgeymer kasalligida xolinesterazni to'sib turadigan va amiloid va blyashka hosil bo'lishining oldini oladigan dori vositalari beriladi. Bular galantamin, donepezil, va revastigmin. Bundan tashqari, revastigmin plastir shaklida buyuriladi, u teriga yopishtiriladi. Yuqorida aytib o'tilgan dorilar xotirani va nutqni yaxshilaydi, animanin konsentratsiyaga yordam beradi va reaksiyalarni tezlashtiradi. Miyaning qon aylanishini yaxshilash va neyronlarni himoya qilish uchun "**Serebrolizin**" va "**Aktovegin**" buyuriladi. Tioridazin asab to'qimalarini yumshatish va uyqusizlikka qarshi kurashish maqsadida bemorlarga buyuriladi. "Glitsin" psixo-emotsional stressni bartaraf etish uchun bemorlarga tavsiya etiladi. Psixoijtimoiy terapiya Alsgeymer kasalligining birlamchi bosqichidagi bemorlarga kasallikka astalik bilan moslashish imkoniyatini beradi. Xotiralar bilan ishlash, intellektual vazifalarni bajarish, muloqot qilish miyani rag'batlantiradi va bemorning psixo-emotsional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday ish har bir bemor bilan individual yoki guruhli bo'lishi mumkin. Shunday qilib, Alsgeymer kasalligini universal davolash usuli hozirgi zamonda hali ham mavjud emas. Shu bilan birga, bemorning ahvolini yaxshilash va kasallikning rivojlanishini yengillashtirish mumkin. Buning uchun imkon qadar tezroq tashxis qo'yish va to'g'ri davolash usulini tanlash muhimdir. Psixosotsial aralashuv tufayli farmakologik ta'sirni to'ldiruvchi quyidagi yondashuvlarga bo'linishi mumkin:

- xulq-atvor
- hissiy
- kognitiv
- stimulyatorga yo'naltirilgan

Aralashuvning samaradorligi hali ilmiy adabiyotlarda o'z tasdig'ini topmagan, shuningdek, yondashuvning o'zi Alsgeymer kasalligiga emas, balki umuman demensiyaga tegishli hisoblanadi.

Xulosa: Uzoq olib borilgan tadqiqotlar natijasida bemorlarning 70% holatlarda o'lim pnevmoniya va suvsizlanish kasalligi bilan bog'liq, Alsgeymer kasalligida umumiy aholiga qaraganda onkologik kasalliklar kamroq kuzatilgan.

References:

1. "Болезнь Альцгеймера чаще поражает женщин, выяснили учёные" (ru). РИА Новости
2. "Understanding stages and symptoms of Alzheimer's disease" National Institute on Aging 2007.
3. "Alzheimer's diagnosis of AD". Alzheimer's Research Trust. 2011y. 25 August
4. Waring S.C., Rosenberg R.N. Genome-wide association studies in Alzheimer disease// Jama-journal -2008. March.